

О. А. Іванова

ЗБЕРЕЖЕННЯ НАУКОВИХ ТРАДИЦІЙ ХГУ «НУА»

Харків – столиця великих сильних, мужніх, незламних людей. Ми пишаємось збереженням традицій Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», проведенням в такі складні часи вже 30-го ювілейного Дня науки, захоплюємося нашими науковцями! В рамках Дня науки 2023 8 квітня 2023 року відбулася робота трьох конференцій, а саме:

– XXX Міжнародна студентська наукова конференція «Мікроколективи в макросередовищі сучасного університету: стан і шляхи формування»;

– XXX Науково-теоретична конференція молодих учених «Мікроколективи в макросередовищі сучасного університету: позиції, ролі, підходи молодих викладачів»;

– XXX Регіональна науково-практична конференція вчителів «Мікроколективи в макросередовищі сучасної загальноосвітньої школи: стан та шляхи формування».

Учасники Дня науки на пленарному засіданні почули привітання від д-ра фізико-математичних наук, професора, академіка Національної академії наук України, *Голови Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН України – Семиноженко Володимира Петровича*. В своєму виступі він нагородив колектив академії почесною грамотою Національної академії наук України: за плідну працю на освітянській ниві, вагомі здобутки у впровадженні інноваційних методів організації освітнього процесу та активне сприяння наукового світогляду викладачів, студентів і школярів НУА та з нагоди ювілейного Дня науки. В своєму привітанні ректор ХГУ «НУА», д-р іст. наук, проф. Астахова К.В. відмітила значущість цієї нагороди для колективу академії, та привітала фахівців академії, яких відмічене з нагоди ювілейного XXX Дня науки ХГУ «НУА» Подякою *Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН України* (за підписом голови СВНЦ, академіка *НАН України – В. П.*

Семиноженко): Іванову О. А., канд., екон. наук, доц., проректора з наукової роботи: за відповідальне, творче виконання посадових обов'язків, багаторічну плідну діяльність з організації науково-дослідної роботи викладачів, аспірантів, студентів, вчителів і учнів; Михайльову К. Г., д-р соціол. наук, проф., проректора з навчально-методичної роботи: за багаторічну ефективну наукову діяльність, яскраві результати аспіратів і студентів; Лимаренко В. А., заслуженого учителя України, спеціаліста вищої категорії, вчителя-методиста: за відданість освітній справі, яскраві переможні результати учнів у предметних олімпіадах; Тарасову О. В., спеціаліста вищої категорії, вчителя-методиста, заступника директора СЕПШ з наукової роботи: за багаторічну плідну діяльність з організації науково-дослідної роботи вчителів і учнів, підтримку олімпіадного руху; Шилкунову З. І., канд. педагог. наук, спеціаліста вищої категорії, вчителя-методиста завкафедри початкової освіти: за багаторічну плідну діяльність з організації науково-дослідної роботи вчителів і учнів початкових класів.

Також учасники Дня науки, а їх було понад 200 (студенти, аспіранти, вчителі, викладачі університету, школярі – учасники студентської конференції) почули привітання від міжнародних партнерів, і це не випадково, бо конференції НУА традиційно знаходять відгук серед зарубіжних учасників, цей рік також не є винятком. Учасники з Польщі, Німеччини, Литви, Франції, Великої Британії подали тези до наукових збірників конференцій. Привітання від давнього партнера академії, д-ра соціол. наук., професора Інституту соціології Щецинського університету (Польща) Козлової Оксани Миколаївни, яка підтримує НУА в умовах війни, надає посильну допомогу.

Академія завжди пишається успіхами наших випускників, досягнення випускників ХГУ «НУА» є також і на науковому поприщі. Ірина Володимирівна Колупаєва доктор економічних наук, професор кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою Харківського національного університету радіоелектроніки. А нині – дослідник Університету Швеції привітала учасників Дня науки.

Найчисельніша аудиторія Дня науки – це студентська. Від студентів з привітанням виступить студент 4 курсу факультету «Референт-перекладач», Рудавін Данило, який подякував за можливість

приєднатися до Дня науки академії разом зі викладачами, учителями, аспіратами, провідними фахівцями, випускниками. Він відмітив, що в академії багато студентів, які приймають участь у роботі студентської конференції щорічно і цей запал підтверджується цікавими темами, можливістю пізнання чогось нового, наукового спілкування, діалогу наукових позицій, формування навичок ведення наукової дискусії, знайомства в новому форматі та спілкування.

Студенти також намагаються зберігати рівень наших академічних наукових шкіл: приймають участь у регіональних, Всеукраїнських, Міжнародних наукових конкурсах та турнірах.

Наші школярі також мають перемоги у олімпіадах та конкурсі МАН як обласного так і Всеукраїнського рівня! Знаємо, що тільки в цьому році було отримано 20 призових місць на районному етапі олімпіад учнями СЕПШ, а на області наші школярі завоювали: 6 призових місць на олімпіаді та 2 в конкурсі МАН. А наприклад тільки в березні 5 студенток нашої академії ввійшли у фінал курсу «Завтра UA». Цікаво, що серед учасників Дня науки є випускники, які досягли високих результатів, в тому числі й в науковій діяльності, які колись починали з доповідей на секціях конференції студентів.

Почесним гостем та основним спікером Пленарного засідання запрошена відомий український історик, професор Л. Посохова. Тема виступу: «Харківський студент XVIII століття». Тема розкриє відповіді на запитання: Чи були студенти в Харкові у XVIII столітті? Скільки було студентів в Харкові? Яким було їхнє життя? Чи було студентське братерство? Ці та інші питання, котрі стосуються історії харківських студентів XVIII століття, їхнього академічного повсякдення, форм організації та стосунків у мікроколективах студентів, їхнього соціального походження, будуть розглянуті у доповіді Людмили Посохової. Окрім цього увага буде приділена «життєвому простору» студентів, та усіх учасників освітянської спільноти.

Посохова Людмила Юріївна – докторка історичних наук, професорка кафедри історії України історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Авторка кількох монографій з історії освіти, а також більше 100 наукових статей (в тому числі монографії «На перехресті культур, традицій, епох:

православні колегіуми України наприкінці XVII – на початку XIX ст.», Харків, 2011). Учасник міжнародних наукових проєктів з історії культури ранньомодерної доби. Сфера наукових інтересів: історія освіти та культури в Україні наприкінці XVII – на початку XIX ст.

Виступ спікера настільки зацікавив та змістовно охопив усіх учасників, що вони ще довго не відпускали Людмилу Юрївну, та задавали питання, які потім обговорювались на секційних засіданнях, а саме 8 секціях студентської конференції, 3 секціях конференції вчителів та секції молодих учених-аспірантів.

По результатам Дня науки підготовлено три наукових збірника XXX ювілейних конференцій: Міжнародної студентської наукової конференції «Мікроколективи в макросередовищі сучасного університету: стан і шляхи формування»; Науково-теоретичної конференції молодих учених «Мікроколективи в макросередовищі сучасного університету: позиції, ролі, підходи молодих викладачів» та Регіональної науково-практичної конференції вчителів «Мікроколективи в макросередовищі сучасної загальноосвітньої школи: стан та шляхи формування» загальною кількістю 145 тез. Ознайомитися з матеріалами можна в репозиторії Центру науково-гуманітарної інформації Народної української академії.

Цьогорічний День науки став особливим для нас. Зараз ми маємо бути ще сильнішими та дієвішими, ніж раніше.

Ми, разом з, попри все віримо в майбутнє української науки, нашої держави та академії!